

JANUBIY KOREYA OLIY TA'LIM TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xurshida Gubayeva Ismatilla qizi

Toshkent shahridagi Puchon universiteti Maktabgacha ta'lim
kafedrasida tarjimoni

E-mail: ismatillayevna@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola Janubiy Koreya Oliy ta'lim tizimining ilg'or pedagogik tajribalari haqida bo'lib, koreys talabalari ta'lim olishining afzalliklari va yutuqlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: pedagogik tajriba, raqamli texnologiyalar, o'rganish va tadqiqot, oliy ta'limni xalqarolashtirish, madaniyatlararo pedagogika.

Аннотация: В этой научной статье рассказывается о передовом педагогическом опыте системы высшего образования Южной Кореи и анализируются преимущества и достижения обучения корейских студентов.

Ключевые слова: педагогический опыт, цифровые технологии, обучение и исследования, интернационализация высшего образования, межкультурная педагогика.

Annotation: This scientific article is about the advanced pedagogical experiences of the South Korean higher education system and analyzes the benefits and achievements of the education of Korean students.

Keywords: pedagogical experience, digital technologies, learning and research, internationalization of Higher Education, intercultural pedagogy.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, xorijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, talaba-yoshlarning akademik faoliyati, muammolari va turmush tarzi, o'quv jarayoni hamda yaratilgan sharoitlar bo'yicha talabalar fikr-mulohazalarini o'rganish maqsadida ular o'rtasida har yili respublika miqyosida milliy so'rov o'tkazish maqsad qilib olingan[1]. Rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimini tahlil

qilish maqsadida Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimini o'qitish tizimini o'rganish orqali ularning tajribasi, o'quv dasturlaridagi yutuqlarini O'zbekiston sharoitiga moslashimiz, andoza olishimiz, takomillashtirishimiz va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishimiz mumkin.

Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimi Janubiy Koreya Ta'lim Vazirligi tomonidan ta'lim siyosatini shakllantiradi, muassasalarni nazorat qiladi va boshqaradi, o'qituvchilar tarkibi, talablari va akademik talablar ustidan nazoratni amalga oshiradi. Oliy ta'lim sohasidagi tashkilotlararo akkreditatsiya esa Koreyaning universitet ta'limi bo'yicha Kengashining (KCUE) zimmasidadir, dasturiy akkreditatsiya esa vazirlik tomonidan tan olingan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Janubiy Koreyadagi universitetlar Koreya universitet ta'limi Kengashi-KUCE tomonidan belgilangan ko'rsatmalarga rioya qilishlari zarur hisoblanadi. Janubiy Koreyada oliy ta'limning o'sishi o'tmishga borib taqaladi, Koguryo Qirolligidagi Qirol So-Su-Rim davrida ilk bor Tae-Hak Milliy universitetda konfutsiylik, jang san'ati va adabiyotni o'rganishga e'tibor qaratilgan. Ilk bor astronomiya va tibbiyotdan dars berish boshlandi va bu oliy ta'limning poydevori hisoblangan.

Hozirda koreys talabalari boshlang'ich va O'rta ta'limni tugatish uchun 12 yil sarflashadi, shundan so'ng ular oliy ma'lumotli bo'lish uchun universitetga hujjat topshirishadi. Janubiy Koreyada universitetlar milliy, davlat va xususiy universitetlarga bo'linadi[2].

1. Milliy universitetlar: Koreya hukumati tomonidan tashkil etilgan va hukumat tomonidan boshqariladi;
2. Davlat universitetlari: mahalliy hukumat tomonidan tashkil etiladi va boshqariladi;
3. Xususiy universitetlar: Turli ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etiladi va boshqariladi.

Tashkil etuvchi tashkilotga muvofiq oliy ta'lim muassasalari har xil turlarga bo'linadi, masalan kollej va universitetlar milliy, davlat va xususiy bo'lishi mumkin.

Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimidagi asosiy qonunlar quyidagilardan iboratdir:

1. Ta'lim to'g'risidagi qonun 1949 yil
2. Ta'limni isloh qilish qonuni 1995 yil;
3. Mahalliy Avtonomiya to'g'risidagi qonun, 1991 yilda qabul qilingan[3].

Oliy ma'lumotli bo'lish ko'plab koreyslar uchun ustuvor vazifa sanaladi, sababi yaxshi ta'lim olish muvaffaqiyatning yarmi hisoblanadi. An'anaga ko'ra, Konfutsiy davridan beri koreys jamiyatida o'qimishli odam jamiyatda alohida o'rin tutadi. Ayniqsa olimlar, muhandislar, o'qituvchilar, shifokorlar bugungi kungacha obro'li kasb hisoblanadi, ushbu kasbni egallagan shaxs Koreyada farovon hayotni kechirishi kafolatlangan. Bundan tashqari, nufuzli universitetga kirish juda muhim, shuning uchun ota-onalar farzandlarini noyabr oyida bo'lib o'tadigan yakuniy imtihonlarda (수능시험) yuqori ball olish uchun erta yoshdan boshlab ertalabdan kechgacha har xil kurslarga borishga majbur qilishadi. Ota-onalarning bolani eng yaxshi universitetga yuborish istagi har xil chegaralarni kesib o'tadi. Xususiy ta'lim, ya'ni maxsus pullik kurslar (학원) juda ko'p pul talab qiladi va bolalarni baxtli bolaligidan mahrum qiladi. O'qishga bo'lgan bunday istakning o'ziga xos "교육열" atamasi bor, bu yerda ta'lim, g'ayrat, intilish degan ma'noni anglatadi. Abituriyentlarning Sky universitetlariga kirish maqsadi Seul milliy universiteti (서울대학교), Koryo universiteti (고려대학교) va Yonse universiteti (연세대학교) bitiruvchilari yaxshi ish topish ehtimoli ko'proq deb ishoniladi.

Janubiy Koreya o'quv tizimining bir qancha **kamchiliklari** mavjud jumladan, o'quv jadvalidagi fanlarning ko'pligi, oliy ta'limga kirish imtihoniga tayyorgarlik kareys o'quvchilariga katta bosimni o'tkazadi, bu esa o'rta va o'rta maktab o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilishga ham sabab bo'ladi. Keyingi kamchilik,

kareys ta'lim tizimining universitetga kirishga yo'naltirilganligi, koreys tilida u 입시 위주 교육 deb nomlanadi, bu esa ijtimoiy tengsizlik deb hisoblanadi. Sababi, o'qishga tayyorlov xususiy kurslari juda ko'p pul talab qiladi va moliyaviy imkoniyatlar sabab har kim ham tayyorlov kurslariga qatnasha olmaydi. Keyingi kamchilik esa bu yodlash tizimi, ya'ni koreys talabalaridan uzun matnlarni yodlash talab qilinadi. Ma'lumotni mexanik yodlashga sabab baholash sinov tizimi o'zining "buzilmasligi" bilan oqlanadi, ammo bu ijodiy va ilmiy fikrni rivojlantirishga halaqit beradi. Ko'p jihatdan, bu xususiyat qaimgi kanonik matnlarni yodlashga e'tibor qaratilganligidan an'anaviy Konfutsiy ta'lim tizimi bilan izohlanadi. Ko'r-ko'rona yodlash tanqidiy fikrlash, ijodkorlik kabi qobiliyatlarni rivojlanishiga to'siq hisoblanadi[4]. Janubiy Koreya ta'lim tizimini **yutuqlarini** e'tirof etadigan bo'lsak, maktabgacha ta'limning yuqori darajada tizimlashtirilgani, bolani har tomonlama rivojlantirishiga va maktabga yaxshi tayyorgarlik ko'rishiga yordam berishi bilan boshqa ta'lim tizimlaridan ajralib turadi. Janubiy Koreya maktabgacha ta'lim tizimidan juda ko'p davlatlar andoza olgan. Bundan tashqari ingliz tilini o'rganish imkoniyati koreys tizimining yutug'i sanaladi. Janubiy Koreya hukumatining bepul o'qish va hukumat, fondlar va kompaniyalardan turli xil stipendiyalar olish imkoniyati, turli xil grant dasturlar Koreya universitetlarida keng rivojlangan. Davlat budjetining 24 foizi ta'limga sarflanadi, inson resurslariga mohirona sarmoya kiritish va ta'limni to'g'ri isloh qilish natijasidir, deb hisoblaydi koreys xalqi. Janubiy Koreya 1994 yildan beri oliy ta'limga kirish imtihonlarini o'tkazmoqda, imtihonlar yilning oxirida, noyabr oyining o'rtalarida-dekabr oyining boshlarida bo'ladi. 수능 Koreyadagi eng muhim imtihon hisoblanadi. Imtihon natijasi universitet tanloviga ta'sir qiladi, shu bois koreys talabasining hayotini belgilab beradi. Imtihon to'rtta majburiy fanni o'z ichiga oladi: matematika, ingliz tili, koreys tarixi, koreys tili va 5-fan sohasiga qarab tanlanadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bitiruvchilarning qariyb 83 foizi o'qishni tugatgandan so'ng universitetlarga o'qishga kiradi va faqat 70 foizi birinchi

mashg'ulotdan keyin o'qishni davom ettiradi. Koreya ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uni **standartlashtirish**dir. Barcha ta'lim muassasalari joylashuv joyidan qat'iy nazar bir xil o'quv rejaga amal qilishadi. Koreya ta'lim muassasalarida individual xususiyatlarga va ta'lim yo'nalishlari bo'yicha samarali farqlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Janubiy Koreya Respublikasi oliy ta'lim muassasalarining 90% dan ortig'i xususiy, ya'ni pullik. Sifatli ta'lim bitiruvchilarga darhol o'zlarini hech qanday qiyinchiliksiz professional ishga joylashishga imkon beradi: Koreya hukumati yosh mutaxassislarni ish bilan ta'minlash jarayonini nazorat qiladi va qo'llab-quvvatlaydi.

Koreys talabalariga kelajakdagi kasblari bo'yicha qanday fanlarni o'rganishlari bo'yicha tanlov imkoniyati beriladi. Koreyada aksariyat tashkilotlar nafaqat ishga yollanuvchidan oliy ma'lumot diplomini talab qiladilar, balki diplomda asosan yaxshi va a'lo baholarga ega ekanligiga ishonch hosil qilishadi. Shu sababli talabalar o'quv yili davomida yaxshi baho olish uchun ham darslarni muntazam o'zlashtirishga harakat qilishadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Janubiy Koreya Respublikasining ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari, kamchilik va yutuqlarini tahlil qilar ekanmiz O'zbekiston sharoitiga mos keladigan ta'lim siyosatini mamlakatimizda joriy etishimiz mumkin. Ta'lim sohasidagi reformalar bugungi kunda yuqori samaralar bermoqda, bejizga Janubiy Koreyada ta'lim sektori xarajat qiluvchi sohadan daromad keltiruvchi, jamiyatning eng muhim ishlab chiqaruvchi kuchiga aylanmayapti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 8-oktabr 2019 yildagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5847-son Farmoni

2. Higher Education system in South Korea, Higher Education S Korea. (n.d.).
<https://www.southkoreaeducation.info/higher-education>
3. Kamolov, N. N. Janubiy Koreyada ta'lim tizimi va rivojlanish tarixi Science and Education" Scientific Journal 2023, №4. _ b.682-685.
4. Анисимов Ю.В. История возникновения и развития дефинисий «самоорганизация» и «самообразование»: философский и историко-педагогический аспекты / Ю.В. Анисимов, Е.В. Демкина // Вестник АГУ. – 2015. - № 3 (162). – С. 23-29.
5. Education System of South Korea, South Korean Education Profile. (n.d.).
https://www.southkoreaeducation.info/education-system#google_vignette.
6. Баторовна, О. Д. (2015). Система высшего образования в республике Корея: история и современное состояние. Вестник Бурятского Государственного Университета. Образование. Личность. Общество, 4.
<https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vysshego-obrazovaniya-v-respublike-koreya-istoriya-i-sovremennoe-sostoyanie/pdf>